

ЯЙЛОВЛАРНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШДА ФУҚАРОЛАР ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИК –ҲУҚУҚИЙ ВАКОЛАТЛАРИ

Ж.А.Суванкулов

Жиззах давлат педагогика университети
доценти, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17547880>

Аннотация

Ушбу мақолада фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни муҳофаза қилишга оид ваколатларини амалга оширишнинг ҳуқуқий муаммолари таҳлил қилинади.

Таянч сўз ва иборалар: яйловлар, яйлов қонунчилиги, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни ҳуқуқий муҳофаза қилишга оид ваколатлари.

Ўзбекистонда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг табиий ресурсларни муҳофаза қилишдаги ўрни ошиб бормоқда. Шу жумладан, мазкур жамоат органларининг яйловларга оид экологик муаммоларни аниқлаш, уларнинг олдини олиш ва бартараф этишдаги ваколатларини амалга ошириш долзарб масалалардан бири бўлиб турибди.

Бу борада, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги ўз маърузасида экологик муаммоларни ҳал қилиш юзасидан қуйидаги фикрларни илгари сурган эди: “Ҳозирги вақтда дунёда кескин экологик вазият кузатилиб, сайёрамиз миқёсида учта инқироз, яъни иқлим ўзгариши, биохилма-хиллик йўқолиши ва атроф-муҳит ифлосланиши кучайиб бораётганини қайд этиб, Президентимиз Марказий Осиё иқлим ўзгаришлари олдида энг заиф минтақалардан бирига айланаётганини кўрсатиб ўтди”¹.

Шу нуқтаи назардан, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни муҳофаза қилиш бўйича вазифалари тегишли шаҳарча, овул, қишлоқ фуқаролар йиғини ҳамда улар таркибидаги, шунингдек шаҳарлардаги маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидаги жисмоний ва юридик шахслар томонидан экологияга таъсир кўрсатишида ҳамда бундай ҳолатда маҳалла тузилмаларининг тегишли ваколатли идораларга ўз экологик ҳуқуқларини тиклаш ёки бузилишининг олдини олиш ёхуд бартараф этиш борасида тақдимномалар билан қилинган муурожаатларида, маҳалла

¹<https://president.uz>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

тузилмаларининг ўз ваколатлари доирасида тегишли ҳудудда жамоат экологик назорати, жамоат экологик мониторинги ва жамоат экологик экспертизаси ўтказилишида кўзга ташланмоқда.

Шунингдек, Президент Ш.Мирзиёев маҳаллаларни ривожлантириш бўйича ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш бўйича ўтказилган йиғилишда экология масалалари ҳам муҳокама қилиниб, унда: “Айрим маҳаллалар, кўчалар, қурилишлар атрофи, ариқлар, хиёбонларда озодалик талабларига риоя этилмаётгани кўрсатиб ўтилди. Шу муносабат билан бутун республикада тозалик ва озодалик ойлиги эълон қилиниши белгиланиб, ҳар бир туман ва шаҳар ҳокимиغا, ободонлаштиришга масъул ҳоким ўринбосарларига тегишли топшириқлар берилди. Эндиликда “еттилик”, маҳалла аҳолиси яшил ҳудуд қилиш ташаббуси билан чиқса, туман ҳокими 10 сотихгача ер майдони ажратиб бериши белгиланди. Ҳокимлар ва “еттилик” бунинг устидан таъсирчан жамоатчилик назорати ўрнатилиши, бу ерлар бошқа мақсадларга бериладиган бўлса, қонун устувор, жазо муқаррар бўлиши ҳақида огоҳлантирилди”².

Албатта, бу яшил ҳудудларга шубҳасиз яйловлар ҳам киради, Бунда маҳалла ҳудудларининг яшиллигини кўрсатадиган ер майдонлари ичида яйловлар муҳим аҳамият касб этади.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 32-мақсадида “яйловлардан самарали фойдаланиш ва яйловларни қайта тиклаш чораларини кўриш ” масалалари қайд қилинган³.

Табиат ресурсларини муҳофаза қилиш масалаларига оид илмий тадқиқотлар олиб борилган. Бироқ, уларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни муҳофаза қилишга оид ҳуқуқий ваколатлари деярли тадқиқ этилмаган. Бизнингча, фуқаролик жамиятининг муҳим институти ҳисобланган мазкур органларнинг яйловларни муҳофаза қилишга оид ваколатларини амалга ошириш механизмларини қонунчиликда белгилаш лозим.

Атроф муҳитни муҳофаза қилишда, хусусан, яйловларни муҳофаза қилишда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколатларини тегишли тартибда ўрганиш зарур, деб ўйлаймиз.

Экологик қонунларда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни муҳофаза қилишга оид ҳуқуқий ваколатлари акс эттирилган.

² <https://president.uz/oz/lists/view/8567>

³ www.lex.uz

2019 йил 29 майдаги “Яйловлар тўғрисида” ги Қонуннинг 11-моддасида фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни муҳофаза қилиш соҳасидаги ваколатларига: яйловлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш бўйича давлат дастурларини, ҳудудий ва бошқа дастурларни амалга оширишда иштирок этиш; яйловлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш бўйича тадбирлар ўтказилишига кўмаклашиш; яйловлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш жараёнлари киради.

Амалиётда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг яйловларни муҳофаза қилишга оид мазкур экологик ваколатларини амалга ошириш бўйича бирон бир ҳужжатда маълумот учратиш қийин. Шунинг учун маҳалла идораларига уларнинг ваколатларини қўллаш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш ҳамда бунга аҳолининг ва давлат ваколатли идораларини кенг жалб қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ўзбекистон Республикаси “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида” ги Қонуннинг 2-боби 11-моддасида фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг атроф муҳитни муҳофаза қилишга кўмаклашиш, тегишли ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ваколатлари белгиланган⁴.

Бундан ташқари, бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳам яйловларни ҳуқуқий муҳофаза қилишга оид қоидалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги “Яйловларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишнинг замонавий механизмларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-15-сон Фармони, 2023 йил 16 февралдаги “Яйловларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-24-сон Фармони, 2021 йил 18 июлдаги “Республикада мавжуд яйловлардан унумли фойдаланиш, ипак ва жунни қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5178-сон қарорлари яйловларни муҳофаза қилиш, улардан самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этиш, яйлов хўжалигини ривожлантиришни янги босқичга олиб чиқиш, соҳада бошқарувнинг ихчам ва самарали тизимини жорий этиш, чорвачилик хўжаликларининг ер участкаларига бўлган ҳуқуқларини эътироф этиш мақсадида қабул қилинди⁵.

⁴ www.lex.uz

⁵ <https://lex.uz/docs/735347>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги “Яйловларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишнинг замонавий механизмларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-15-сон Фармонига биноан, яйлов ерларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш ва уларни муҳофаза қилиш, қоракўлчилик, тери ва жун саноати соҳаларини янада ривожлантириш бўйича республика комиссияси ташкил этилиб, мазкур комиссиясининг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

яйлов ерларидан самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этиш, қоракўлчилик соҳасида давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ушбу йўналишдаги тадбиркорлик субъектларининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш;

қоракўлчилик соҳасини ривожлантириш билан боғлиқ масалаларни мунтазам равишда муҳокама қилиб бориш ҳамда бу борадаги мавжуд муаммоларни ҳал қилишга қаратилган чоралар кўриб бориш;

қоракўлчилик соҳасини қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда яйлов озуқабоп экинлар уруғчилигини ривожлантиришга доир чора-тадбирларни белгилаш;

соҳа фаолиятини илмий асосда йўлга қўйиш, илмий-тадқиқотлар, инновацион ишланмалар ва селекция-наслчилик ишлари натижалари амалиётга кенг қўламда жорий этилишини таъминлаш.

Шунингдек, Фармон билан яйловларни муҳофаза қилишга доир қуйидаги чора-тадбирлар белгиланди:

а) ҳудудий яйлов хўжаликлари яйлов ерларини бошқариш ва улардан фойдаланиш, ўзларига доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан берилган яйловларни ижарага бериш соҳасида ўрмон хўжаликлари учун белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлардан фойдаланади;

б) яйловлар чорвачилик ва бошқа хўжаликларга Республика комиссиясининг қарорига асосан тўғридан-тўғри ижарага берилиши мумкин, бунда:

талабгор мазкур Фармон кучга кирган санада ёки 2020 йил 1 сентябрь ҳолатида тегишли яйлов ерига нисбатан ижара, доимий фойдаланиш ёки доимий эгалик қилиш ҳуқуқига эга бўлиши лозим;

талабгор тегишли яйловдан узоқ йиллар самарали ва оқилона фойдаланган бўлиши, мазкур ҳолат жойига чиққан ҳолда тузиладиган далолатнома билан тасдиқланиши керак;

Республика комиссиясининг мазкур масаладаги барча қарорлари 2025 йил охиригача бўлган муддатда қабул қилиниши ва жамоатчилик танишиши учун эълон қилиниши керак;

қолган яйловлар жисмоний ва юридик шахсларга ўрмон фонди ерлари учун белгиланган тартибда «E-auksion» савдо платформасида электрон онлайн аукцион савдолари орқали ёки Ветеринария қўмитаси билан қонунчиликда белгиланган тартибда тузиладиган давлат-хусусий шериклик шартномаларига мувофиқ ижарага берилади;

в) яйловлар қирқ тўққиз йилгача ижарага берилади;

г) ижара шартномалари Республика комиссиясининг қарори ёки электрон онлайн аукцион савдолари натижалари тўғрисидаги баённомага асосан ҳудудий яйлов хўжаликлари билан тузилади ва кадастр органларида ўрмон фонди ерлари учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади;

д) яйлов ерлари учун ижара тўловлари ҳамда электрон онлайн аукцион савдолари натижаларига кўра яйловларга ижара ҳуқуқини олиш учун тўланадиган маблағлар оператор харажатлари чегириб ташланган ҳолда Ветеринария хизмати ва чорвачиликни ривожлантириш жамғармасига ўтказилиб, унинг алоҳида ҳисоби юритилади;

е) ҳудудий яйлов хўжаликларининг доимий фойдаланишдаги яйлов ер майдонлари солиқ солинадиган базага киритилмайди⁶.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 мартдаги “Яйловлар ва улардаги ер ости сувларини муҳофаза қилиш ҳамда яйлов деградациясига қарши курашиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 126-сон қарори, 2019 йил 19 августдаги “Яйловларда чорва молларини ўтлатишда энг кўп йўл қўйиладиган фойдаланиш нормаларини белгилаш, яйловлар алмашилишини таъминлаш ва юритиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 689-сон қарори қабул қилинган бўлиб, уларда яйловларни муҳофаза қилишга доир нормалар мустаҳкамланган.

Ушбу қонун ҳужжатларини яйловларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш масалалари ўз аксини топган.

Юқоридагиларга кўра, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига берилган яйловларни муҳофаза қилишга қаратилган ваколатларни амалга оширишга кўмаклашиш, уларни амалга оширилишини таъминлаш давлат ва жамият олдидаги муҳим вазифа сифатида қаралиши зарур, деб ўйлаймиз.

⁶ Ушга жойда.

